

PENGARUH KANDUNGAN EKSTRAK JANTUNG PISANG RAJA (*Musa sapientum*) SEBAGAI PENINGKAT IMUNITAS TUBUH PADA MENCIT (*Mus musculus*)

Assyifa Syafrita (1910421036) - Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Dalam *paper* ini akan dipaparkan suatu penelitian yang menggabungkan dua cabang ilmu biologi, yaitu fisiologi hewan dengan biokimia. Sesuai dengan adanya masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia seperti saat ini, menjaga imunitas tubuh kita adalah salah satu kunci untuk mengurangi dampak yang disebabkan virus tersebut. Faktor kesehatan tubuh sendiri merupakan pertahanan terakhir di samping anjuran untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak antar sesama. Salah satu cara untuk menjaga kekebalan tubuh agar tetap imun adalah dengan mengonsumsi makanan yang banyak kandungan nutrisi. Salah satunya adalah saponin. Menurut Oda et al (2000), Adjuvan berbahan dasar saponin memiliki kemampuan untuk memodulasi sistem imun sel yang dimediasi serta meningkatkan produksi antibodi dan memiliki keuntungan bahwa hanya diperlukan dosis rendah untuk aktivitas adjuvan. Perlunya tinjauan ilmu biokimia untuk meninjau kandungan dari ekstrak jantung pisang yang memiliki berbagai metabolit sekunder sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Dan tinjauan ilmu fisiologi hewan untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap imunitas tubuh pada mencit.

Selain saponin, berbagai macam vitamin dan mikronutrien lainnya memiliki peran penting dalam pembentukan sistem imun. Menurut Aslam et al (2017), Sebagian besar vitamin diterapkan dalam tubuh kita untuk menghasilkan respons yang dimediasi sel dengan produksi sitokin dan limfosit-T. Pemberian suplementasi vitamin dalam jumlah yang tepat dipilih secara rutin dapat mendukung mekanisme pertahanan alami tubuh dengan meningkatkan respon imun. Jantung pisang merupakan bunga yang dihasilkan oleh pokok pisang yang berfungsi untuk menghasilkan buah pisang. Jantung Pisang dihasilkan semasa proses pisang berbunga dan menghasilkan tandan pisang sehingga lengkap. Jantung pisang pada umumnya dibuang, padahal dapat dimanfaatkan sebagai pangan alternatif (Lingga, 2010). Studi fitokimia pada ekstrak bunga pisang menunjukkan adanya alkaloid, glikosida, steroid, saponin, tanin, flavanoid dan terpenoid (Mahmood et al, 2011). Jantung pisang kaya akan fitokimia seperti vitamin, flavonoid dan protein. Bunganya telah digunakan untuk mengobati bronkitis, sembelit, dan tukak lambung. Ekstraknya memiliki sifat antioksidan yang mencegah radikal bebas dan mengontrol kerusakan sel dan jaringan (Bhaskar et al, 2011).

Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah dalam pembuatan obat modern maupun obat-obatan tradisional adalah tanaman pisang (*Musa paradisiaca* Linn.). Manfaat tumbuhan pisang bukan hanya sebagai penyedia pangan. Lebih dari itu, tumbuhan pisang memiliki fungsi lain, yaitu getahnya dapat dijadikan sebagai penyembuh luka luar. Sebelum dilakukannya penelitian terhadap kegunaan dari getah pisang ini, sudah banyak masyarakat pedesaan yang menggunakan getah pisang sebagai penyembuh luka luar. Proses penggunaannya pun sangat sederhana, yaitu dengan cara mengoleskannya pada bagian tubuh sesaat sesudah terluka (Wijaya, 2010). Keunikan dari kandungan getah ini ternyata baru ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Priosoeryanto *et al.*, (2006)

pada getah batang pisang. Berdasarkan hasil penelitiannya, senyawa fitokimia yang dimiliki oleh getah batang pisang tersebut dapat mempercepat penyembuhan luka pada mencit.

Jantung pisang merupakan bunga yang dihasilkan oleh pokok pisang yang berfungsi untuk menghasilkan buah pisang. Jantung pisang dihasilkan semasa proses pisang berbunga dan menghasilkan tandan pisang sehingga lengkap. Hanya dalam keadaan tertentu atau spesies tertentu jumlah tandan dan jantung pisang melebihi dari pada satu. Ukuran jantung pisang sekitar 25-40 cm dengan ukur lilit tengah jantung 12-25 cm. Kulit luar jantung pisang keras dan akan terbuka apabila sampai waktu bagi mendedahkan bunga betina. Bunga betina dan jantan menghasilkan nektar untuk menarik serangga menghisapnya dan menjalankan proses pembungaan. Struktur jantung pisang mempunyai banyak lapisan kulit, dari yang paling gelap coklat-ungu kemerahan di bagian luar dan warna putih krim susu di bagian dalam. Terdapat susunan bunga berbentuk jejari di antara kulit tersebut dan di tengahnya yang lembut. Jantung pisang mempunyai cairan berwarna jernih dan akan menjadi pudar warnanya apabila jantung pisang terkena udara dari luar lingkungan sekitarnya (Lestari, 2006). Selain itu, pada ekstrak setiap organ tanaman pisang juga memiliki sifat antibakteri. Sesuai dengan Agustien, Nurmiati, Ningsih (2013), menyatakan bahwa masing-masing ekstrak organ tanaman pisang kepok kuning mampu menghambat pertumbuhan kedua bakteri uji. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya daerah bebas bakteri (zona bening) di sekitar kertas cakram. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas antibakteri yang signifikan antar organ tanaman pisang kepok kuning terhadap kedua bakteri uji yang digunakan.

Pada penelitian pengaruh kandungan ekstrak jantung pisang raja (*Musa sapientum*) sebagai peningkat imunitas tubuh ini menggunakan mencit (*Mus musculus*) sebagai objek dalam penelitian ini. Dikarenakan mencit ini sudah sering dijadikan objek hewan dalam laboratorium. Menurut Nugroho (2018), Mencit banyak digunakan sebagai hewan percobaan karena memiliki keunggulan sebagai berikut: siklus hidup yang relatif pendek, jumlah anak yang lahir per kelahiran banyak, perbedaan karakteristik yang besar, penanganan yang mudah, dan kesesuaian dengan mamalia lain (seperti sapi, kambing, domba dan hewan). Babi) produksi serupa dan karakteristik reproduksinya. Selain itu, mencit dapat hidup hingga berumur 1-3 tahun. Sehingga dalam penelitian peningkatan imunitas tubuh ini digunakanlah mencit (*Mus musculus*) sebagai objek penelitian dikarenakan struktur anatomi dan fisiologinya yang mempunyai kemiripan dengan struktur anatomi dan fisiologi manusia. Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bahwa bidang biologi yang bisa digabungkan untuk memecahkan masalah atau melakukan penelitian. Terutama pada masa pandemi ini, menjaga imunitas tubuh kita adalah salah satu kunci untuk mengurangi dampak yang disebabkan virus ini. Banyak riset yang mengembangkan suatu formula untuk meningkatkan imunitas tubuh. Salah satunya penelitian yang akan dilakukan ini karena mengkaji penelitian bagaimana pengaruh ekstrak jantung pisang raja (*Musa sapientum*) sebagai peningkat imunitas tubuh pada mencit (*Mus musculus*). Dalam hal ini ada dua gabungan cabang ilmu biologi yang dimanfaatkan, yaitu biokimia dan fisiologi hewan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustien, A., Ayu Putri Ningsih, Nurmiati. 2013. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kental Tanaman Pisang Kepok Kuning (*Musa paradisiaca* Linn.) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 2(3): 207-213
- Aslam MF, Majeed S, Aslam S, Irfan JA (2017) *Vitamins: Key Role Players in Boosting Up Immune Response-A Mini Review*. *VitamMiner* 6:153. doi:10.4172/2376-1318.1000153
- Bhaskar JJ, Salimath PV, Nandini CD. (2011) Stimulation of glucose uptake by *Musa* sp. (cv. Elakkibale) flower and pseudostem extracts in Ehrlich ascites tumor cells. *J Sci Food Agric*; 91: 1482-87.
- Lestari, R.E. (2006). Karakterisasi Fisik dan pH Selai Pisang Raja. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Lingga, Lanny. 2010. *Cerdas Memilih Sayuran*. Jakarta: PT. Agromedia Pustaka.
- Mahmood, Azizah & Ngah, Nurziana & Omar, Muhammad. (2011). Phytochemicals Constituent and Antioxidant Activities in *Musa x Paradisiaca* Flower. *European Journal of Scientific Research*. 66.
- Nugroho, Rudy Agung. 2018. *Mengenal Mencit Sebagai Hewan Laboratorium*. Mulawarman University Press. Samarinda
- Oda K, Matsuda H, Murakami T, Katayama S, Ohgitani T, Yoshikawa M (2000) Adjuvant and Haemolytic Activities of 47 Saponins Derived from Medicinal and Food Plants. *Biol Chem*; 381(1):67-74.
- Priosoeryanto, B. P., H. Huminto., I. Wientarsih dan S. Estuningsih. 2006. Aktifitas Getah Batang Pohon Pisang Dalam Proses Persembuhan Luka Dan Efek Kosmetikanya Pada Hewan. <http://repository.ipb.ac.id>. 31 Mei 2021.
- Wijaya, A. R. 2010. Getah Pisang Sebagai Obat Alternatif Tradisional Penyembuh Luka Luar Menjadi Peluang Sebagai Produk Industri.